

РОЗМЕЖУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ «САМОВІЛЬНЕ ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ» ТА «ДЕЗЕРТИРСТВО» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Беляєва Катерина. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса

* Вступ *

В умовах збройної агресії РФ та воєнного стану в Україні особливої актуальності набули питання військової дисципліни й кримінальної відповідальності за порушення порядку служби. Серед найпоширеніших правопорушень — самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК України) та дезертирство (ст. 408 КК України). Попри зовнішню подібність, ці злочини мають суттєві відмінності, що зумовлює необхідність їх чіткого розмежування задля правильної кваліфікації діянь.

* Методи дослідження *

- Порівняльно-правовий метод – здійснюється порівняння двох складів злочинів (СЗЧ і дезертирства) для визначення критеріїв їх розмежування.
- Формально-юридичний (догматичний) метод – тлумачення правових норм і визначення юридичних ознак складів злочинів.

* Висновки *

Отже, самовільне залишення військової частини та дезертирство, попри зовнішню схожість, є різними за своєю правовою природою злочинами. Ключовими критеріями їх розмежування виступають мета винної особи, тривалість відсутності, а також окремі ознаки суб'єкта і поведінка після вчинення діяння. Правильне встановлення цих ознак має вирішальне значення для належної кваліфікації, забезпечення принципу верховенства права та справедливого притягнення до кримінальної відповідальності.

* Виклад основного матеріалу *

Стаття 407 КК України встановлює відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби, а також за нез'явлення вчасно без поважних причин на службу. Стаття 408 КК України передбачає відповідальність за дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилення від військової служби, а також нез'явлення з тією самою метою. В умовах воєнного стану санкції за обидва злочини суттєво посилюються. Основним критерієм відмежування СЗЧ від дезертирства є мета: при дезертирстві особа має прямий умисел назавжди ухилитися від служби, тоді як при СЗЧ — лише тимчасово залишає частину з наміром повернутися.

Важливе значення має і тривалість відсутності: для СЗЧ вона визначає кваліфікацію (понад 3 доби — ч. 1 ст. 407 КК України; до 3 місяців — ч. 2; понад 3 місяці — ч. 3), хоча на практиці виникають труднощі з визначенням початку цього строку. Натомість при дезертирстві тривалість ролі не відіграє, оскільки злочин є закінченим із моменту залишення частини або нез'явлення на службу з відповідною метою.

Додатково враховується добровільне повернення: при СЗЧ воно підтверджує тимчасовий характер умислу, тоді як загалом застосування звільнення від відповідальності супроводжується практичними труднощами. Також для СЗЧ значення мають ознаки суб'єкта (зокрема вид військової служби), що впливає на кваліфікацію діяння.

* Використані джерела *

